

Proiectul educațional – un mijloc eficient de dezvoltare a competențelor-cheie la elevi

Ludmila **PANTAZ**

magistru în științele educației, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, mun. Orhei

Ana **CEBAN**

doctorandă, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, mun. Orhei

Rezumat: Problematika educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, mai ales în contextul schimbărilor fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educația depășește limitele exigențelor și ale valorilor naționale și tinde spre universalitate, orientându-se spre patrimoniul valoric comun al umanității. Un curriculum unitar nu mai poate să răspundă singur necesităților sociale. În acest context, un rol important îl au proiectele educaționale, care vizează diverse activități complementare procesului educațional obligatoriu. Articolul prezintă conceptul de proiect și pașii principali în elaborarea acestuia.

Cuvinte-cheie: proiect educațional, competențe-cheie, scop, obiective, beneficiar, buget.

Abstract: The issue of education is acquiring new connotations in modern society due to unprecedented change in all aspects of social life. The emphasis switches from the informative onto the formative. Education now goes beyond the limits of national requirements and values, denoting a marked tendency towards universality and the common values of humankind. A curriculum alone can no longer satisfy all social needs. In this

context, educational projects play an important part, by including various activities that are complementary to the compulsory educational process. The article presents the educational project concept, as well as the basic steps for its development.

Keywords: educational project, key competences, aim, objective, beneficiary, budget.

În prezent, este tot mai relevant faptul că, pentru realizarea unei educații de calitate, care să fie vizibilă în societate, se cere ca toți partenerii să se angajeze într-un efort coordonat de promovare a unor servicii în corespundere cu cerințele zilei și de adaptare a ofertei educaționale la nevoile curente și de perspectivă ale celor ce învață. Cu certitudine, educația constituie factorul de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori culturale general-umane, în formarea conștiinței și a identității naționale, având un rol primordial în crearea de premise pentru o dezvoltare durabilă și pentru edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Calitatea educației determină, în mare măsură, calitatea vieții și creează oportunități pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetățean.

În acest context, se propune schimbarea accentelor în favoarea calității procesului instructiv-educativ și a competențelor pe care tinerii le obțin în școală, adică se trece de la informativ la formativ. Succesul individului depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări și de învățare continuă, iar sistemul educațional trebuie să ofere un mediu adecvat dezvoltării acestor capacități. Iată de ce, în societatea bazată pe cunoaștere, competențele-cheie – sub formă de cunoștințe, abilități și atitudini – au un rol fundamental pentru fiecare individ, iar proiectele educaționale asigură un mediu eficient de dezvoltare a acestora.

Ce este un proiect? Termenul *proiect* poate fi utilizat pentru a descrie încercarea de realizare și coordonare a unor activități orientate spre atingerea unui obiectiv specific. Totodată, un proiect poate fi definit ca o inițiativă, limitată în timp, în scopul de a crea un serviciu unic: o serie de resurse sunt combinate și organizate într-o structură temporară cu intenția de a atinge un scop specific. Astfel, expresia “limitat în timp”, care poate avea sensul “de scurtă durată”, este folosită pentru a specifica faptul că proiectul este delimitat temporal. Unele proiecte pot fi continuate sau convertite în alte proiecte.

În contextul de față, proiectele educaționale sunt puse în aplicare de instituțiile școlare, în intenția de a atinge obiective care să presupună:

- aplicarea unor programe de studii pe niveluri de învățământ;
- elaborarea sau îmbunătățirea/actualizarea metodologiei per ansamblu sau a unor elemente aparte;
- realizarea de resurse didactice (audiovizuale, informatice, media);
- conceperea unor suporturi destinate formării inițiale sau continue a cadrelor didactice;
- organizarea de schimburi de experiență sau a cooperării cu alte unități școlare din țară sau din străinătate [6].

Proiectul este întotdeauna expresia unei politici: el vizează producerea unei transformări prin intermediul unui ansamblu de acțiuni, implică resurse umane, materiale și financiare și se desfășoară într-un context spațio-temporal particular. Prin urmare, definirea unui proiect educațional este determinată de mediul în care se situează sau se realizează, proiectul fiind, în fapt, un proces global și integrator.

În opinia lui M. Parcescu, se pot distinge trei mari tipuri de proiecte:

1. Proiect de practici pedagogice – se referă la asamblarea proceselor de lucru care alcătuiesc activitatea de predare-învățare la nivelul clasei de elevi, într-o secvență de formare. În acest tip de proiect se regăsește, în termeni de mijloace și modalități, tot ceea ce caracterizează aspectul pedagogic, alegerea materialelor-suport,

selectarea conținuturilor, a logisticii etc.

2. Proiect de sisteme de formare – vizează montarea și asamblarea unor procese mai ample, care alcătuiesc sistemul de învățământ. Acest tip de proiect poate desemna sistemul de învățământ care există într-un anumit cadru juridic, precum și o acțiune de formare punctuală (un nou program, o nouă finalitate) propusă cadrelor didactice.

3. Proiect de politici sociale – desemnează cadre mai largi, care reunesc decizii politice și demonstrează anumite orientări fundamentale în domeniul socialului. Un astfel de proiect poate desemna tendințele de democratizare a unui anumit sistem școlar sau dorința de a insera educativul în activitatea socioeconomică [5, 6].

Oricare dintre aceste trei tipuri de proiecte implică rezolvarea unor probleme. În ciuda diversității sale mari, proiectele au un anumit număr de traiecte comune atât în ce privește problemele de rezolvat, cât și soluțiile pe care le probează în practică.

În ansamblul său, un proiect va conține două etape: o fază de pregătire și o fază de realizare, incluzând momentul montajului. Un proiect urmează să răspundă la întrebările: DE CE? – finalitatea; CE? – obiective intermediare și terminale; CUM? – definirea strategiei, a căilor de realizare; CINE? – definirea responsabilităților fiecărui partener implicat; CU CE? – stabilirea resurselor umane, financiare, defalcate pe activități; CÂND? – fixarea termenelor; CU CE REZULTATE? – anticiparea efectelor pe plan material, moral, intelectual, social etc.

Care sunt pașii de realizare a unui proiect?

I. Prima etapă presupune două operații:

a) Identificarea și formularea problemei care trebuie rezolvată prin proiect (analiza de nevoi, motivația, argumentul). Analiza SWOT facilitează abordarea strategică a diverselor aspecte ale problemei – puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări. Principalul scop al acestui demers este descoperirea posibilelor obiective ale viitorului proiect [1].

b) Identificarea grupului-țintă/beneficiarilor proiectului – destinatarii finali ai acțiunii unui proiect. Dacă ne referim la un proiect privind pregătirea de voluntari, grupul-țintă este reprezentat de tinerii din categoria de vârstă stabilită, cu aptitudini specifice. Beneficiarii direcți vor fi tinerii formați (selectați din grupul-țintă), iar cei indirecți – comunitatea în ansamblu, care va obține avantaje de pe urma serviciilor prestate de voluntari. La identificarea grupului-țintă, se va ține cont de obiectivele strategice majore ale proiectului, în funcție de beneficiile imediate sau pe termen mai lung.

II. Formularea scopului și a obiectivelor, răspunzând la următoarele întrebări:

- Care este perioada fixată pentru realizarea fiecăruia dintre obiective?
- Ce pași concreți trebuie făcuți pentru a atinge obiectivele?
- Care sunt obiectivele specifice ale fiecărei instanțe care intervine?
- Obiectivele vor fi formulate în cheia SMART, astfel încât realizarea lor să conducă la realizarea scopului major. Totodată, se definitivează titlul proiectului, care trebuie să sugereze scopul urmărit de acesta.

III. Stabilirea echipei de proiect și a partenerilor. Etapa respectivă prevede determinarea perioadei de timp în care se va derula proiectul, identificarea resurselor umane, materiale, financiare etc. Un factor important este atitudinea membrilor echipei, care trebuie să dea dovadă de seriozitate și perseverență, gradul de implicare în realizarea activităților.

IV. Stabilirea bugetului proiectului. Planificarea bugetului are ca scop să răspundă la întrebarea: ”Cât costă resursele necesare derulării proiectului și cum acoperim aceste sume?”. La modul practic, sunt evaluate toate costurile (financiare, umane, de timp etc.).

V. Structurarea activităților. Activitățile planificate trebuie să fie corelate cu obiectivele și să aibă indicatori. Indicatorii sunt rezultatele care arată că activitatea și-a atins sau nu obiectivul propus. Indicatorii trebuie să fie: relevanți (esențiali pentru implementarea cu succes a activităților); realistici (să ofere răspunsuri consistente la orice întrebare legată de setul de obiective ce au fost atinse); verificabili (să poată fi măsurați sau observați la un cost rezonabil).

VI. Planificarea activităților. În cadrul acestei etape, se răspunde la patru întrebări: *Cine?*, *Ce?*, *Unde?* și *Când?* se implică în derularea proiectului. Astfel, fiecărui membru al echipei de proiect, fiecărui partener i se atribuie o responsabilitate [6]. Procesul de planificare poate fi facilitat cu ajutorul unor grafice, care oferă informații relevante asupra activităților de proiect.

VII. Evaluarea rezultatelor. Se măsoară eficiența (rezultate/resurse), eficacitatea (obiectiv realizat/planificat), economia (costuri realizate/planificate), acceptabilitatea (satisfacerea beneficiarilor). Rezultatele sunt clasificate în: tangibile (engl. *outputs*), imediate (engl. *outcomes*) și pe termen lung (engl. *impact*). Rezultatele tangibile se caracterizează prin faptul că pot fi măsurate, cuantificate în unități de măsură (de exemplu, numărul de elevi cuprinși într-o formă de școlarizare, numărul de pliante, broșuri distribuite etc.). Rezultatele imediate se referă la consecințele proiectului, dar nu pot fi măsurate, cuantificate în unități de măsură. Acestea se formulează, de obicei, prin *îmbunătățirea...*, *creșterea...*, *scăderea...* etc., fără să se indice modificarea prin cifre. Rezultatele pe termen lung (impactul) se referă la efectele viitoare ale proiectului (de exemplu, creșterea interesului populației școlare pentru învățatură).

În continuare, propunem un exemplu de proiect educațional elaborat și implementat cu succes în I.P. Liceul Teoretic *Onisifor Ghibu* din municipiul Orhei [2].

Model de proiect educațional

Grupul de inițiativă: #AMICII

Titlul proiectului: *Clubul media Observatorul*

Localizarea proiectului: I.P. Liceul Teoretic *Onisifor Ghibu*, mun. Orhei

Costul proiectului: 6000 lei

Perioada de desfășurare a proiectului: decembrie-mai 2019

Problemele identificate:

- 1) Tinerii nu au suficiente cunoștințe despre schimbările din organism și sănătatea lor.
- 2) Tinerii nu au suficiente oportunități prin care și-ar putea exprima liber opiniile.
- 3) Tinerii au acces limitat la informații privind activitatea liceului.
- 4) Tinerii nu sunt informați suficient despre ofertele pieței muncii.
- 5) Tinerii întâlnesc greutăți la comunicarea pe viu.
- 6) Tinerii nu sunt informați suficient cu privire la drepturile lor.

Scopul proiectului: Crearea unui Club media care să le ofere elevilor posibilități de a crea și difuza materiale informaționale în vederea dezvoltării lor personale și profesionale.

Obiective:

O1. Informarea a cca. 300 de elevi din liceu despre drepturile lor și modul de viață sănătos prin intermediul ediției lunare a ziarului școlar;

O2. Instruirea a 10-15 elevi în tehnoredactarea corectă a articolelor unui ziar;

O3. Diminuarea dependenței elevilor de mediul online și dezvoltarea abilităților de comunicare offline.

Justificarea proiectului: Tinerii din Liceul *Onisifor Ghibu* nu au un spațiu media care să le permită să se informeze cu privire la problemele adolescenților, precum și să se expună liber vizavi de acestea. Iată de ce noi, elevii care studiem aici, am considerat că o cauză a acestei probleme ar fi lipsa unor resurse media, care ar facilita informarea tinerilor în domeniul dat. De aceea, o schimbare în această direcție trebuie să vină de la noi, cei care înțelegem cel mai bine care sunt nevoile unui adolescent. În acest context, considerăm că o soluție ar fi crearea unui Club media, unde elevii ar putea fi instruiți de diferiți specialiști din domeniu. Comunicând și interacționând în cadrul clubului, își vor forma și dezvolta abilități de lucru în echipă, precum și de tehnoredactare a unor articole pentru ziarul școlar și de promovare a acestuia în mediul școlar. Pentru aceasta, ne propunem să invităm specialiști din domeniul IT pentru a le oferi instruire elevilor din liceu, care vor putea aplica cunoștințele acumulate în cadrul clubului. Astfel, vom putea soluționa problemele tinerilor, care doresc o schimbare în mediul informațional al liceului nostru.

Nr.	Denumirea activității	Denumirea subactivităților (materiale necesare)	Răspundeți la întrebările: Cine face? Pentru cine face? Ce? Cum? Unde?	Rezultatele așteptate
1.	Selectarea participanților	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea formularelor de aplicare 	În mai, se vor elabora chestionare, care vor fi completate de către doritorii de a se implica în redactarea ziarului, iar mai târziu se va organiza un casting, în urma căruia vor fi selectați 10-15 tineri.	10-15 tineri vor fi aleși în urma castingului pentru a participa la pregătirile de înființare a Clubului media.
2.	Training cu privire la tehnoredactarea articolelor pentru ziar	<ul style="list-style-type: none"> Birotică (carnete și stilouri personalizate) 	În mai-iunie, se va organiza un training împreună cu Clubul jurnaliștilor <i>Orhidea</i> pentru cei 10-15 elevi selectați, unde se va aborda subiectul <i>Cum să elaborezi corect un ziar?</i>	10-15 elevi selectați vor participa la un training.
3.	Training cu privire la profesia de fotograf	<ul style="list-style-type: none"> Birotică (carnete și stilouri personalizate) 	În mai-iunie, împreună cu Centrul Media din Chișinău, se va organiza un training la subiectul <i>O poză de succes</i> , pentru cei 10-15 elevi selectați	10-15 elevi selectați vor participa la trainingul <i>O poză de succes</i>
4.	Ședință de lucru		În iunie-iulie, se vor organiza mai multe ședințe de lucru cu echipa, pentru a repartiza sarcinile.	Cel puțin 5 ședințe de lucru, la care vor participa membrii Clubului media, pentru a pregăti prima ediție a ziarului.
5.	Ceremonie de lansare a ziarului școlar	<ul style="list-style-type: none"> Elaborare de pliante. 	În septembrie, se va organiza un eveniment, la care vor fi prezenți elevii liceului.	Prima ediție a ziarului școlar lansată, în număr de cca. 100 de exemplare.

Promovarea proiectului: Elevii, profesorii liceului vor fi informați despre înființarea Clubului media prin intermediul rețelelor de socializare (*Facebook, Instagram* ș. a.), prin editarea și răspândirea pliantelor în liceu, prin organizarea unui flashmob în centrul orașului.

Continuitatea proiectului: Membrii grupului de inițiativă vor continua activitatea și în noul an de studii, alături de coordonatorul principal, cu susținerea directorii, astfel fiind asigurată tipărirea lunară a ziarului. Totodată, semestrial sau anual, se vor selecta noi "jurnaliști", care vor fi instruiți de echipa Clubului media.

Pe parcursul derulării acestui proiect elevii au reușit să acumuleze cunoștințe noi, atât în domeniul jurnalismului (cum să tehnoredactezi un articol; ce înseamnă un interviu; cum să realizeze un reportaj video), cât și cunoștințe acumulate în timpul explorării subiectelor abordate în articolele lor. Totodată, cunoștințele acumulate au fost aplicate la elaborarea și tipărirea celor trei ediții ale ziarului școlar *Observatorul Orheian*, care continuă să activeze și la etapa actuală, fiind completat cu varianta online.

În concluzie: Proiectele educaționale oferă acel spațiu de educație nonformală pentru elevi, în care aceștia se pot manifesta *altfel* decât o fac la orele de clasă tradiționale. Acest fapt îi motivează să fie mai activi, deschiși spre schimbare, să se implice în diverse activități cu caracter social, contribuind direct la

soluționarea problemelor din comunitatea lor. Pe de altă parte, implicându-se în procesul de scriere a proiectelor educaționale, cadrele didactice beneficiază de o semnificativă formare profesională, asigurând, astfel, eficiență și calitate procesului educațional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bulat V. Cum scriu un proiect? Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect. Ediția a II-a. Chișinău, 2011. 64 p.
2. Ghidul solicitantului de finanțare. Programul de granturi mici pentru tineri. Pe: <https://fondulpentrutineriorhei.files.wordpress.com/2020/08/ghidul-solicitantului-de-finantare-1.pdf>
3. Isop M.-C., Rogojinaru A.-E. Proiecte educaționale. Ghid de bune practici. Ediția a III-a. Bacău, 2014. 36 p.
4. Roșcovan M. et al. Managementul proiectelor de cooperare transfrontalieră. Ghid de cooperare transfrontalieră. Chișinău: Epigraf, 2010. 288 p.
5. Savin V., Ghițu V. Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor. Bălți: Tipografia din Bălți, 2013. 128 p.
6. Ștefan C. Elaborarea proiectului educațional. Pe: https://www.academia.edu/10550009/ELABORAREA_PROIECTULUI_EDUCATIONAL (Accesat la 15.12.2020).